

“QARAQALPAQSTAN”, “YOSHLAR”, “JASLAR TV” HÁM “MY5”
TELEKANALLARÍNDAGÍ XABAR-INFORMACIYALÍQ BAĞDARLAMALARDA
MAZMUN HÁM PROBLEMATIKA

Shaxzada Alimbetova Jumabay Qızı

shaxzadaalimbetova26@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10071819>

Annotaciya. *Televidenie auditoryası silterativ qalıplesken, sonlıqtan respublikalıq hám aymaqlıq televidenielerde xabar baǵdarlamalarına bolǵan talap tek jurnalistikada ǵana emes barlıq tarawlarda joqarı. Efirdi original hám tákrarlanbaytuǵın materiallar menen toltırır áhmiyetli esaplanadı. Búgingi kúnde informaciyalıq baǵdarlamalarǵa jańa talap qoyılmaqta. Ilimiy teoriyalıq jaqtan informaciyalıq baǵdarlamada jańasha usıllardı paydalanıw aktual máselelerden. Tiykarlanǵan, izertlengen, ilimiy aspektte ámeliyatta sınap kóriw heshqanday zıyan keltirmeydi.*

Gilt sózler: *Information shou, jańalıq, reportaj, intervyu, mobile reportaj, mobile intervyu, reklama.*

THE CONTENT AND PROBLEMS OF NEWS AND INFORMATION PROGRAMS ON
"KARAKALPAKSTAN", "YOSHLAR", "JASLAR TV" AND "MY5" TV CHANNELS

Abstract. *While the television audience is silterative, in terms of numbers, the demand for news programs in republican and regional televisions is not only in journalism, but in all areas. It is important to fill the air with original and non-repetitive materials. Today, new demands are placed on informational programs. From the scientific theoretical point of view, the use of new methods in informational programming is one of the actual issues.*

Key words: *Information show, news, reportage, interview, mobile reportage, mobile interview, advertising.*

СОДЕРЖАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ НОВОСТНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ
НА ТЕЛЕКАНАЛАХ "КАРАКАЛПАКСТАН", "ЁШЛАР", "ЖАСЛАР ТВ" И "MY5"

Аннотация. *Несмотря на разнородность телеаудитории в количественном отношении, спрос на новостные программы на республиканском и региональном телевидении есть не только в журналистике, но и во всех сферах. Важно наполнить воздух оригинальными и неповторяющимися материалами. Сегодня к информационным программам предъявляются новые требования. С научно-теоретической точки зрения использование новых методов информационного программирования является одним из актуальных вопросов.*

Ключевые слова: *Информационное шоу, новости, репортаж, интервью, мобильный репортаж, мобильное интервью, реклама.*

Televideniende informaciyalıq baǵdarlama beriwde hár bir detal úlken áhmiyetke iye. Tamashagóyler dıqqat-itibarı júdá ótkir operativ berilip atırǵan xabarlar olardı tań qaldırmaıdı, sheber, isenimli berilgen xabar hám jańalıqlar ónim sıpasına óz qariydarların taba alıwı múmkin. Sonday-aq, tamashóy dıqqatın uslap turıw ushında bir qansha elementlerden paydalanıw múmkin. Mısalı: hár tórt sekundta kadrlar almasıwı menenberilip atırǵan reportaj yamasa materialdan auditorya alıslaspawına járdem beredi, biraq bul teoriyadan barlıq materiallarda kórebermeymiz.

Degen menen bul pikirge basqasha pikir bildirgen alımlar da joq emes. “Kadr ózi sóylep turıwına erisiwge háreket etiń. Biraq, házirgi zamanda ótkir mánili kórinislerden de abaylı bolıń. Bunday kórinisler tamashagóy dıqqatın tiykarǵı ideyadan alıslatadı. Bunı “kadrın adamxorlıǵı”¹ deydi ilimpaz.

Telekanallarımızda berilip atırǵan info kórsetiwler, olardıń mazmunı, kontent xronologiyasına hám teledizaynın usı paragrfta úyrenemiz.

“Qaraqalpaqstan” telekanalıń “Xabar” informaciyalıq kórsetiwi:

Telekanalıń tiykarǵı informaciyalıq baǵdarlaması bolıp, bunnan basqa “Háptelik” informaciyalıq kórsetiwi de hápte juwmaǵında berilip barıladı. “Xabar” info kórsetiwi kúnine qaraqalpaq tilinde bir márte, rus tilinde bir márte, hám ózbek tilinde bir márte efirge beriledi. Qaraqalpaq tilinde keshki 20:00de beriledi. Efir waqtı ortasha 30 minut, onda beriletuǵın materiallardıń ortasha sanı úshewden bes material aralıǵında beriledi. Álbette júdá az, kórsetiwdiń kontent xronologiyasına toqtasaq. 18.06.2022-jılǵı sanı jigirma tort minut dawamında jámi alti material olardan eki xabar, bir erportaj, úsh esap janrındaǵı materiallar berildi, baslawshı : Jámila Jánibekova boldı. Xronologiyalıq izbe-izligine názer taslasaq dáslep Hamida Sultamuratova tayarlaǵan xabar “Ózbekstan Respublikası Konstitutsiyasına qosımsha hám ózgerisler kirgiziw” mazmunındaǵı QMUda ótkerilgen ushrasıw efirge berilip, kadr artı dawsı hám eki intervyu berildi. Xabar kirisiw-tiykarǵı bólim menen juwmaqlandı. Keyingi xabar NMPIda ótkerilgen “Konstituciyalıq reformalardı úgit-násiyatlaw sonday-aq, búgingi kúnniń ekologiyalıq mashqalaları”na baǵıshlanǵan ushrasıw boyınsha tayarlandı. Xabarda bir intervyu, videosyujet penen berildi. Kegini material reportaj janrında tayarlanıp quramı kadr astı tekst, bir intervyudan ibarat boldı. H.Sultamuratova stili kirisiwden baslanıp, obyekt boyınsha ulıwma maǵlıwmat berilip, obyektte bolıp atırǵan jumıslar boyınsha birazdan soń basladı. Qosımsha gáplik elementlerden de paydalanıldı, Intervyude mazmunlı sorawlar berildi.

Kegini syujet janrı mazmunı Ózbekstan Respublikası Turizm hám mádeniy miyras ministrliǵı juwaplı qánigeleriniń paytaxımızda bolıp dıqqatqa ılayıqlı orınlardı kózden ótkergeni boyınsha tayarlandı. Onda úsh obekt bolıp , oljerdegi sanitariya-gigiena talaplarının orınlanıwı, mayıplıǵı bolǵan pouqaralardı jaratılǵan shárayatlar, jas balalı ata-analar ushın zárúr shárt – shárayatlardıń jaratılǵanlıǵı kózden ótkerildi. Dáslep Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq ádebiyatı hám mádeniyatı muzeyinen tayarlanıp bir intervyu berildi qosımsha gáplik elementlerden qollanıldı, mazmunı jaǵınan auditoryada unamlı tásir qaldırǵanlıǵın YouTube sociallıq tarmaқтаǵı MEGALINE kanalındaǵı kommentariyelerden biliwimiz múmkin. Materialda 6 minut dawamında eki intervyu, grafika, videosyujetlerden paydalanıldı. Esaptaǵı birinshi hám ekinshi obyektlerden sın pikirler hám kadrlar qollanıldı.

“Xabar” informaciyalıq kórsetiwiniń janrlıq strukturası

Janrı hám janrlıq format	Materiallar sanı (10 efirde)
Informaciyalıq xabar	19
Jańalıq	8
Esap	18

¹Erik Fixtelius “Radio va televidenie jurnalistikasi asoslari, *Jurnalistikaning 10 qoidasi*” kitabı “Sharq” nashiryoti, Toshkent 2002. 60-bet

Intervyu	124
Reportaj	12
Videosyujet (videosyujet hám elementleri)	24
Reklama	2
Mobile intervyyu	5
Mobile reportaj	1

Olar dan: Xabar: toliq hám qisqa. Esap janrdagi materiallar president qararlari orinlanıw barısı boyınsha tayarlanğan. Intervyuler: informaciya, informaciyalıq–analitikalıq. Intervyu: informaciyalıq, analitikalıq, portret intervyyuler boldı. Reportajlar: tematikalıq, arnawlı, mashqalalı túrleri qollanıldı.

Berilgen intervyyulerdiń kategoryaları %

Ekspertler bergen intervyyuler	Qatnasıwshılar bergen intervyyuler
57	43

Tiykarǵı janrda berilgen materiallarda “Qaraqalpaqstan” telekanalında intervyyudiń úsh túrin kórdik hám úyrendik: informaciyalıq, informacion-analitikalıq, portret intervyyuler.

Intervyyu tipologiyası (10 materiallarda qollanıw %)

Informaciyalıq	Informacion-analitikalıq	Portret
40,4	9,4	38,5

“Xabar” informaciyalıq kórsetiwinde berilipatırǵan reportajlardıń basım kópshiligi reportaj hám basqa da materiallarda kirisiw→ tiykarǵı bólim→ qosımsha maǵluwmatlar poziciyası menen berildi.Tómende bul boyınsha anıqlaǵan maǵluwmatlarımızdı keltirmekshimiz. Xabarshı: *Hámiyda Sultanmuratovanıń* tayarlaǵan reportajlarında stendup, videosyujettiń: prezintaciya, arxiv materiallarkibi túrlerinen paydalanǵanın kórdik. Sonday-aq, alǵan intervyyulerindegi sorawlar material temasında berilip, respondentti tema sheńberinen shıqpawǵa iytermeliydi, material boyınsha juwapker lawazımlı shaxslardan analitikalıq intervyyuler kóriwimizge boladı.Qosımsha mag, info-analitikalıq intervyyuler, videosyujetlerden paydalandı.

Arzayım Berdimuratova tayarlaǵan materialları kirisiw bul jerde ulıwmalıq maǵluwmatlardan soń kulminaciyaǵa ótiw poziciyasın kóremiz.Tekstlerde qospa gáplerden jiyiligi usrashadı.

Aybek Keńesbaev stilinde tayarlanǵan materiallardıkulminaciya bóliminen baslaǵanın kóriwimiz múmkin. Reportajlarda prezentaciyalardan paydalanıp, intervyyudi anıq hám interaktiv qollanadı. Onıń tayarlaǵan materiallarında operativlik, janlılıqtı sezemiz. Sdand-uplardan jiyi paydalanıp, teskslerde publicistikalıq stilden qollanılp, bayram sanlarında tayarlaǵan materiallarda ataw gápler de jiyi ushrastı, biraq ayırım materiallarda orfoepiyalıq qáteleri de kózge túsedı. Mısalı: 7.03.2022jılǵı sanında prezidentimiz sózin “pgididentimiz” dep aytqan úlken qátesi

közge tústi.² Materiallar interaktiv tayarlanıp, mazmun- mánisi jaqsı tayarlanadı. Auditoriya menen baylanıs ornatlğan.

Qálbiyke Tólegenova tayarlağan materiallarınıń basım kópshiligi ulıwmalıq maǵluwmatlardan ibarat bolǵanın kórdik, sonlıqtan materiallar kirisiw soń kulminaciya menen juwmaqlanadı. Qosımsha maǵluwmatlar, videosyujetler berilmedi. Intervyulerden jiye paydalandı mısalı 13.06.2022 jılǵı sanında bir materialda 3 intervyu berildi. Sonday-aq orfoepiyalıq qáte hám kemshilikleri baqlandı. Mısalı: turmıs sózin “turmish” dep qollandı. Ayrım reportajlarda stand up qollanıldı. Intervyude berilgen sorawlar tartımlı emes. 17.06.2022 sanında 11 minutlıq reportajda 11 intervyu berilgen. Kóbirek reportajdan sáwbet janrına uqsap qaǵan.

Timur Orazov. Uyreniwler dawamında jurnalisttiń sheber tekstlerden paydalanǵanlıǵın kórgen bolsaq, stili kulminaciyadan baslaw, stand-uplar derlik közge túspeydi. Ótkergen intervyyuleri anıq .tekstlerde qospa gáplerden júdá kóp qollanıldı. Bul kemshilik dep esaplaymız. Sebebi, auditoriyada gáp juwmaqlanaman degen she basında aytilǵan informaciyanı umıtıp qalıwı da ushradı, qosımsha kadrlardan paydalanıp, intervyyudıń portret túrinen paydalanǵan materialların da ushrattıq. Telemateriallarda túsinewshilik payda bolǵanında onı qayta kóriw yamasa oqıw múmkinshiligi joq. Usı táreplerdi esapqa alǵan halda jurnalistler “uzın shubay” gáplerden waz keshiwi kerek. Bul kóbirek gazeta stili .jurnalisttiń dawıs tempı unamlı sonlıqtan tayarlağan xabarlarında kadr astı tekstleri menen berilgen degen juwmaq ayta alamız.

Venera Salieva stili tayarlağan materiallarında dáslep kiris bólim soń kulminaciyaǵa toqtaydı, reportaj janrında material tayarlasa stand-upstan, álbette paydalanadı. Qosımsha maǵluwmatlar keltiredi. Kadr astı tekstleri jay gáplerden paydalanıp auditoriyaǵa túsinerli etip jetkerenin baqladıq. Materialında faktler, qosımsha maǵluwmatlar beriliwi ózine tán stili. materialǵa baylanıslı belgili ilimpaz hám de taraw qanıgeliklerinen mazmunlı, az hám saz intervyyuler tayarlaǵanınıń gúwası boldıq. Stili barlıq jastaǵı auditoriyaǵa qolay, alıp barıwı túsinerli mazmunlı tekstlerden paydalanadı. Baqlaǵan materiallarımızdıń hesh birinde orfoepiyalıq qáteledi ushratpadıq.

Sayatxan Jumanazarova tayarlağan reportajlar biraz janlı degen pikirdi ayta alamız. Sebebi reportajında stand-up penen qosımsha maǵluwmatlar menen biraz ózgeshe stilde baslaydı. Intervyyudıń info-analitikalıq janrınan da paydalandı, qosımsha kadrlar videosyujetler berilip atırǵan tapsırmanı hár tárepleme úyreniw kibi poziciyalardı kóriwimiz múmkin.

“Jaslar tv” telekanalı “Qaraqalpaqstan online” kórsetiwi

Bul kórsetiw telekanalıń jalǵız informaciyalıq blogı bolıp, auditoriyası tiykarınan jaslardı quraydı. Usıǵan tiykar beriletuǵın materiallar da telekanal atamasına mas bolıwı kerek. Informaciyalıq baǵdarlama kúnine 3 mátre saat: 19:00, takrar 21:00, 07:00 de qaraqalpaq tilinde beriledi. Kórsetiw dawamlılıǵı 8-15minut.

Materiallar sanı 3-5. Basım kópshiligi xabar janrınan ibarat. Endi kórsetiwdiń ulıwmalıq sxemasına toqtasaq. Kórsetiwdiń basım kópshilik sanı tek ǵana xabar janrında qısqa beriledi. Baǵdarlamasınıń 20 sanın tallaw ótkersek janrlıq strukturasını anıqlap alıwımız qolay boladı.

“Jaslar tv ” telekanalıń “Qaraqalpaqstan online” kórsetiwiniń janrlıq strukturası

²https://youtu.be/kvXA0z2n7_4

Janr hám janrlıq format	Materiallar sanı (20 efirde)
Informacılıq xabar	31
Jańalıq	10
Esap	5
Reportaj	2
Intervyu	34
Videosyujet	1
Mobil intervyu	0
Mobil reportaj	0
Reklama	0

Bağdarlamada berilip atırğan materiallarda repotar janrı derlik kózge túspeđi. Biraq kórsetiw baslawshıları tárepinen júdá kóp tilge alıńanı menen tayarlanğan materiallar reportaj talabına juwap bermeydi. Berilgen materiallar mazmunı: rásmiy xabarlar, qısqa xabarlar, sport jańalıqları, mádeniy , social jańalıqlar berildi. Bağdarlamada reklama hám dağazalar ulıwma ushratımadı. Kóbirek ilimiy hám bilim, ónermentshilik tarawında bolıp atırğan xabarlar, ótkerilgen konferenciya jáne ilajlardan tayarlanğan syujetler berildi. Kórsetiw dawamlılıǵı júdá az bolǵanınan bay a tayarlanğan materiallar az bolǵanlıǵınan ba bağdarlama waqtı júdá kem.

“Yoshlar” telekanalı “Yangi davr” informaciyalıq kórsetiwi

Telekanaldı biymalel tájriybeli dep ayta alamız, sebebi bir sutkanıń 24 saatında óz bağdarlamalı menen efir setkası tolǵan. Talantlı jaslardıń islep shıǵarıw, sport, mádeniyat, ilim-pán, ádebiyat, ónermentshilik hám basqa da tarawlarda erisip atırğan jetiskenlikleri haqqında tayarlanğan reportajlar hám teleocherkler “Davır” informaciyalıq kórsetiwi arqalı kórgebiz. Degen menen 2017-jılı may ayında MTRK qaraqına tiykar telekanaldıń bul kórsetiwi jawıldı, onıń ornına “ Yangi Davr ” informaciyalıq kórsetiwi efir júzin kóre basladı. Sonday –aq, telekanal www.limehd.tv rásmiy onlayn telekanalın da jolǵa qoydı. Sonıń menen birge barlıq social tarmaq, bloklarda óz kanalına iye. Bul jerde tikeley efirde berilip atırğan programmalar beriledi. Usı jıllar dawamında bul kórsetiw ataması 2márte ózgerdi. Yaǵnıy dáslep “Davır” ataması menen atalǵan házirde “Yangi Davr”ǵa ózgerdi. Sonıń menen bir qatarda format, dizaynı, mazmunı da haqıyqattan ózgerdi. Kúnine 2 márte 19:00 den 19:40 qa shekem 14:00ten 14:15 ge shekem. Tákrar: 09:00den 09:40 beriledi. Bunnan basqa telekanalda “Davır news” kórsetiwi bar. Telekanaldıń kúnlık xabar hám jańalıqlarǵa ajratqan waqtı 2saat 10 minut. Bul waqt aralıǵında jáhan hám úlkemizde bolıp atırğan xabar hám jańalıqlardı beredi.

“Yoshlar ” telekanalınıń “Yangi Davr” kórsetiwiniń janrlıq strukturası

Janr hám janrlıq format	Materiallar sanı (10 efirde)
Informaciyalıq xabar	57
Jańalıq	22
Esap	13
Reportaj	13
Intervyu	153
Videosyujet	66

Mobile reportaj	2
Mobile intervyu	1
Reklama	0
Jámi	104

Kórsetiwdi salıstrmalı analizleytuğın bolsaq, dawamlılığın “Xabar” baǵdarlaması menen birdey, biraq berilip atırǵan informaciyalar muǵdarı kóbirek. Janrlıq ránbáreńlikti de kóriwimiz múmkin boldı. Intervyuler qısqa, anıq berilip, xabarshılar tayarlaǵan materiallar obekt penen tikkeley baylanıslı baslanıp, kırısiw bólimi derlik kózge túspedi. Material tekstlerinde jargonlar, xabarshılarda orfografyalıq kemshilikler ushraspadı. Berilgen 104 materialdan tekstlerde qollanılǵan etyut janrı xabarshı tekstinde 2 márte jazılǵanın úyrendik. Autual, auditoryanı uslap turıw sisteması bar ekenligi, telekanaldın tájriyebeli ekeligin dálilledi. Telekanaldın eń úlken jańalıqlarınan birin aytıp ótiw orınlı. 2023-jıldan baslap “Yangi Davr” informaciyalıq kórsetiwi “tikkeley efir” túrinde berilip basladı. Bul jańalıq házirshe Ózbekistan telekanalları reytinginde ádewr joqarı orındı iyelep turıptı. Maǵluwmat orında aytıw orınlı respublikamız boyınsha tikkeley efirde beriletuǵın informaciyalıq kórsetiwler sanı endi ǵan úshke jetti.

“MY5” telekanalınıń “Markaziy studiya” informacion shousı

Telekanalda eki túrdegi informaciyalı kórsetiw bar bolıp olar: “Markaziy studiya” informacion shousı, “Hudud” informaciyalı kórsetiwleri belgili. Obektimiz háptede bes kún kúnine bir márte 18:30 da (özgerip turadı) tákrar: 06:45 (özgerip turadı) efirge beriledi. Telekanal baǵdarlamaları menen <https://www.savol-javob.com/my-5-tv-dasturlari-mening-yurtim-programmasi-bugungi/> siltemesi arqalı turaqlı túrde tanısıw múmkinshiligi bar.

“MY5 ” telekanalınıń “Markaziy studiya” kórsetiwiniń janrlıq strukturası

Janr hám janrlıq format	Materiallar sanı (10 efirde)
Informacion xabar	47
Jańalıq	7
Esap	9
Reportaj	26
Intervyu	56(qánige), adam 85
Videosujet	61
Mobile reportaj	3
Mobile intervyu	9
Reklama hám qayırqomlıq material	11

Berilgen materiallar operativligin eń joqarǵı ayırmashılıǵı dep keltiriwimiz múmkin. Bir künde bolǵan waqıyanı sol kúnniń ózinde efir berilgen waqıtların da analizlew dawamında úyrendik. On sanınıń analizlew dawamında kórsetiwde den-sawlıq, qayırqomlıq, sport, turizm, rásmiy xabarlar jıye kórdik. Kontent xronologiyası hammersinde de saqlanbaǵan .ayırım sanlarında rásmiy xabarlar kórsetiwdiń ortasında berilgenin de úyrendik. Biraq auditorya menen kontent barlıǵı, kórsetiwdi kóterińki keypiyatta baslawı, baslawshılıq principlerine ámel etiwı tamashóyde televizor aldına baylanıp qalarlıqtay jaǵdayǵa da qoyadı. Tekstler anıq, qısqa,

túsinerli, shubalañqı gáppler ushraspadı. Ayırmashılıǵı: sırt el xabarların óz xabarshılarınıń reportajlar tayarlawında. Tómenǵı diagrammada kórsetiwdiń kúnlık analizinde kóriwińiz múmkin.

Informaciyalıq shoudıń reportaj hám intervyu bólegi hám onıń kompoziciyalıq bóleklerin kórip shıqtıq jáne onı analizlewge háreket ettik. Arnawlı infografika járdeminde analizdi kóriwińiz múmkin.

REFERENCES

1. Erik Fixtelius “Radio va televidenie jurnalistikasi asoslari, *Jurnalistikaning 10 qoidasi*” kitabi “ Sharq” nashiryoti, Toshkent 2002. 60-bet
2. https://youtu.be/kvXA0z2n7_4
3. <https://www.savol-javob.com/my-5-tv-dasturlari-mening-yurtim-programmasi-bugungi/>
4. www.limehd.tv
5. Садуллаев. Д.С. Язык и стиль средств массовой информации. – Т.: УзМУ 2002
6. Karimov A. Audiovizual jurnalistika (telejurnalistika). Т.: Ishonch. 2012